

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Vol. 8, No. 1, Enero – Junio 2018

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis

[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

© 2018 Instituto Antioqueño de Investigación

Investigar – Aplicar – Innovar

De Antioquia para el mundo

COMPUTATIONAL COMPLEXITY: TIME AND SPACE

George Palace T.

Ph.D.
Trinity College Dublin
Irlanda
george.palace@tcd.ie

Mary Postrand G.

Ph.D.
Maynooth University
Irlanda
mpg@mu.ie

ABSTRACT

This work is developed around Computational Complexity, very different from the Theory of Complexity as such, a transdisciplinary current of research poorly defined and that involves works in areas such as complex dynamic systems, chaos theory, artificial life and many others. The confusion between these fields arises from the fact that the word complexity is often used in different ways. Besides, a system or object could be reasonably described as complex under multiple conditions: if it consists of many interacting parts, if it is disordered or shows high entropy, if it exhibits diversity based on a hierarchical structure, or if it exhibits details on many different scales, as fractal sets. Some of these meanings of complexity are related to the Theory of Computational Complexity, but others only tangentially, as analyzed in this article.

KEY WORDS: Computational Complexity, Computational Sciences, parallel computing, algorithms.

COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL: TIEMPO Y ESPACIO

RESUMEN

Este trabajo se desarrolla alrededor de la Complejidad Computacional, muy diferente de la Teoría de la Complejidad como tal, una corriente transdisciplinar de investigación poco definida y que involucra trabajos en áreas como los sistemas dinámicos complejos, la teoría del caos, la vida artificial y muchas otras. La confusión entre estos campos surge del hecho de que la palabra complejidad a menudo se usa de diferentes maneras. Además, un sistema u objeto se podría describir razonablemente como complejo bajo múltiples condiciones: si consta de muchas partes que interactúan, si está desordenado o muestra alta entropía, si exhibe diversidad basada en una estructura jerárquica, o si exhibe detalles en muchas escalas diferentes, como conjuntos fractales. Algunos de estos significados de complejidad se relacionan con la Teoría de la Complejidad Computacional, pero otros sólo lo hacen tangencialmente, tal como se analizan en este artículo.

PALABRAS CLAVE: Complejidad Computacional, Ciencias Computacionales, computación paralela, algoritmia.

INTRODUCCIÓN

La teoría de la complejidad computacional se refiere a la estimación de los recursos que un computador necesita para resolver un problema, tales como tiempo, cantidad de pasos en un cálculo, y espacio, cantidad de memoria utilizada. Existen problemas en Ciencias Computacionales, lógica, álgebra y cálculo que, en principio, se pueden resolver mediante computadores, pero que, en el peor de los casos, requieren cantidades de espacio o tiempo completamente inviables, de modo que, en términos prácticos, son insolubles. El objetivo de la teoría de la complejidad es clasificar los problemas según su complejidad, particularmente aquellos que son importantes en aplicaciones como la criptología, la programación lineal y la optimización combinatoria. Un resultado importante de esta teoría es que los problemas, cuando se clasifican de acuerdo con sus requisitos de espacio y tiempo, caen en jerarquías estrictas. En todo caso, la teoría ha tenido menos éxito cuando relaciona las dos medidas básicas, porque quedan preguntas abiertas importantes sobre problemas que se pueden resolver usando un espacio pequeño, pero requieren algoritmos complejos que consumen un tiempo exponencial.

Una hipótesis de trabajo ampliamente aceptada en la comunidad de las Ciencias Computacionales teóricas es que los algoritmos prácticamente factibles se pueden identificar con aquellos cuyo tiempo de ejecución puede estar limitado por un polinomio en el tamaño de la entrada [1]. Por ejemplo, un algoritmo que se ejecuta en el tiempo $10n$ para entradas con n símbolos sería muy eficiente, y se describiría como uno que se ejecuta en tiempo lineal. Pero un algoritmo de tiempo cuadrático que se ejecuta en el tiempo cn^2 para alguna constante c , obviamente es considerablemente menos eficiente que uno de tiempo lineal, pero podría ser bastante práctico para entradas de tamaño razonable. Por otro lado, un procedimiento informático que requiere un tiempo exponencial en el tamaño de la entrada, conduce muy rápidamente a tiempos de funcionamiento no factibles.

Para ilustrar lo anterior, consideremos un computador moderno y rápido, cuya velocidad se mide en el número de operaciones numéricas realizadas por segundo, pero un estándar comúnmente utilizado es el número de operaciones de coma flotante por segundo. Supóngase que esa máquina realiza un millón de operaciones de coma flotante por segundo, lenta según los estándares de supercomputación actuales. Entonces, un algoritmo que requiera n^2 operaciones de este tipo para una entrada de tamaño n tomaría sólo un cuarto de segundo para una entrada de tamaño 500. Incluso si el tiempo de ejecución se limita a n^3 , una entrada de tamaño 500 requeriría como máximo 2 minutos 5 segundos. Por otro lado, un algoritmo que se ejecute en tiempo $2n$ podría, en el peor de los casos, demorar 35 años para una entrada de tamaño 50.

Esta dramática diferencia entre crecimiento polinomial y exponencial es robusta, en el sentido de que un aumento de mil veces en la velocidad del computador sólo agrega 10 al tamaño de la instancia de problema más grande, que se puede resolver en una hora con un algoritmo de tiempo exponencial ($2n$), mientras que con

un algoritmo de tiempo cuadrático (n^2), el mayor de ellos aumenta en un factor de más de 30.

La Teoría de la Complejidad Computacional ha proporcionado pruebas rigurosas de la existencia de problemas computacionales para los que dicho comportamiento exponencial es inevitable. Esto significa que, para tales problemas, hay infinitas instancias *difíciles* para las cuales cualquier algoritmo que resuelva el problema debe tomar un tiempo exponencialmente largo. Uno de ellos especialmente interesante e importante es la categoría NP completos, de los cuales el problema de satisfacibilidad de la lógica proposicional es el caso más conocido. Todos ellos toman la forma de pedir una solución de un cierto conjunto de restricciones, como fórmulas de lógica proposicional, donde una solución propuesta se puede verificar rápidamente para ver si, de hecho, es una solución, pero en general hay muchas soluciones candidatas exponencialmente. Como ejemplo se puede considerar el problema de colorear un mapa grande y complicado con sólo tres colores, de modo que no haya dos países con un borde común con el mismo color. Los únicos algoritmos generales conocidos requieren tiempos de ejecución exponencialmente largos en el peor de los casos, y se conjetura ampliamente que no existen algoritmos de tiempo polinomiales para ellos. Esta conjetura usualmente se expresa como la desigualdad $P \neq NP$, el problema central abierto en la informática teórica, y quizás el problema abierto más importante en la lógica matemática.

El resto de este artículo comienza con un bosquejo de las definiciones básicas y los resultados de la Teoría de la Complejidad, incluida la existencia de jerarquías espaciales y temporales; continua con los conceptos básicos de las teorías de la completitud NP y la computación paralela, y concluye con algunas reflexiones sobre la relevancia de la Teoría de la Complejidad para cuestiones en la filosofía de la computación.

COMPUTACIÓN, TIEMPO Y ESPACIO

La Teoría de la Complejidad analiza los recursos computacionales necesarios para resolver un problema, entre los que los más importantes son: el tiempo, o cantidad de pasos en un cálculo, y el espacio, o capacidad de almacenamiento del computador. Aunque la complejidad tiene diversos enfoques, como el aplicable a los objetos individuales donde la complejidad se mide por el tamaño del programa más corto que produce una descripción del mismo [2], este trabajo se ocupa principalmente de la complejidad de los problemas de decisión que tienen infinitas instancias, cuyo modelo de cálculo es la máquina de Turing. El *tiempo* para un cálculo es la cantidad de pasos que se toma antes de que la máquina se detenga y el *espacio* es el número de celdas de la cinta visitada por el cabezal de lectura durante el cálculo. Se han propuesto diversos modelos de computación secuencial, pero la complejidad de tiempo y espacio de un problema depende claramente del modelo de máquina adoptado. Sin embargo, los conceptos básicos de la teoría de la complejidad que se definen aquí son sólidos en el sentido de que son los mismos para cualquier modelo razonable de computación secuencial.

En el área de los juegos surge ejemplos naturales de problemas computacionales. Por ejemplo, dada una posición de ajedrez, considerar el problema: ¿Es una posición ganadora para las blancas? es decir, ¿las blancas tienen un plan que fuerza el jaque mate sin importar cómo jueguen las negras? En este caso, hay un algoritmo simple pero tosco para responder a preguntas de este tipo: simplemente se compila una base de datos de todas las posibles posiciones del tablero, luego se clasifican como ganadoras, perdedoras o sorteadas para blancas considerando todas las posibles continuaciones. Dichas bases de datos se han compilado para el caso de finales con pocas piezas, por ejemplo, finales de reina versus torre. ¿Se puede hacer mejor que este enfoque de fuerza bruta? Hay razones para pensar que no. Los resultados de Fraenkel y Lichtenstein [3] muestran que calcular una estrategia perfecta para una generalización del ajedrez en un tablero n por n requiere tiempo exponencial en n .

Una de las clases de complejidad más significativas es la clase P de problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial. Una función f es de tiempo polinomial computable si existe un polinomio p para el cual f es computable en el tiempo $p(n)$, es decir, un problema se puede resolver en tiempo polinomial si su función característica es de tiempo polinomial computable. La importancia de la clase descansa en la hipótesis de trabajo, ampliamente aceptada, de que la clase de algoritmos prácticamente factibles se puede identificar con aquellos algoritmos que operan en tiempo polinomial.

COMPLETITUD

Un tipo muy común de problemas computacionales consiste en buscar una solución para un conjunto fijo de condiciones, donde es fácil verificar si una solución propuesta funciona realmente. Esas soluciones se pueden dispersar a través de un conjunto muy grande, de modo que, en el peor de los casos, se puede reducir a hacer una búsqueda exhaustiva a través de un conjunto de posibilidades exponencialmente grande. Muchos problemas de interés práctico y teórico se pueden describir en este contexto general. La teoría de la completitud NP deriva su importancia central en las Ciencias Computacionales de su éxito al proporcionar un marco teórico flexible para este tipo de problemas.

Un problema L pertenece a la clase NP si hay un polinomio p y una relación de tiempo polinomial computable R , de modo que una cadena x está en L si y sólo si hay una cadena y de modo que la longitud de y está limitada por $p(|x|)$, y se cumple $R(x, y)$. La idea detrás de la definición es pensar en y como una prueba concisa (o *certificado*) de que x está en P , donde se puede verificar eficientemente que una prueba dada es realmente una prueba. Por ejemplo, considerar el problema de determinar si un entero en notación decimal no es primo. Entonces, una prueba de que un número x no es primo consiste en un par de números $y, z > 1$ de modo que $yz = x$. El problema de satisfacibilidad también se ve fácilmente en NP, donde una instancia positiva del problema consiste en una fórmula satisfactoria F de lógica proposicional; la prueba de que F es satisfactoria simplemente es una línea de una tabla de verdad. Es obvio que se puede verificar

rápido si una asignación cumple una fórmula; por otro lado, los mejores algoritmos de hoy para la satisfacibilidad se ven forzados, en el peor de los casos, a verificar exponencialmente muchas posibilidades, por lo que no son muy diferentes del método de fuerza bruta para probar todas las líneas posibles en la tabla de verdad para una fórmula dada.

El problema de satisfacibilidad ocupa un lugar central en las Ciencias Computacionales teóricas como el problema NP completo más conocido [4]. Cualquier problema en NP se puede reducir de manera eficiente al problema de satisfacibilidad, lo que refleja el hecho de que el lenguaje de la lógica proposicional forma un tipo de lenguaje universal para problemas de este tipo. Dado un problema en NP, generalmente es un ejercicio de rutina ver cómo traducirlo en un conjunto de condiciones en lógica proposicional, para que el problema tenga una solución si y sólo si el conjunto de condiciones es satisfactorio. Por ejemplo, considerar el problema anterior de colorear un mapa en el plano con tres colores, que toma la forma de un mapa y un conjunto de tres colores, por ejemplo, rojo, blanco y azul, de modo que los países adyacentes tengan un color diferente. Entonces, se puede formalizar introduciendo un conjunto de constantes para los países en el mapa, y las variables R_x, B_x, A_x para significar *País x se colorea con rojo* (blanco, azul). Se verifica que, dado un mapa, se puede escribir rápidamente un conjunto correspondiente de condiciones en la lógica proposicional que formaliza la afirmación de que el mapa se puede colorear adecuadamente con los tres colores. La literatura de las Ciencias Computacionales teóricas contiene muchas clases de complejidad más allá de las pocas discutidas aquí, pero en el trabajo de Van Leeuwen [5] se puede consultar una colección de artículos relacionados.

Se concluye con una breve descripción de una clase de complejidad importante que, al igual que las clases P y NP, tiene fuertes conexiones con la lógica. La clase PSPACE consiste en problemas que se pueden resolver usando una cantidad de espacio polinomial. No es difícil ver que esta clase contiene la clase NP, ya que sólo se necesita una pequeña cantidad de espacio para hacer una búsqueda exhaustiva a través del espacio de todas las cadenas posibles, que son candidatas para certificados que muestran que una cadena es una instancia positiva de un problema NP completo. Esta clase de problemas tiene la misma relación con el cálculo proposicional cuantificado que la clase NP del cálculo proposicional ordinario. En el cálculo proposicional cuantificado se agregan cuantificadores lógicos proposicionales ordinarios que se extienden sobre proposiciones, por lo tanto, por ejemplo, la fórmula $\exists p \forall q (p \rightarrow q)$ es una lógica verdadera en este lenguaje. Las fórmulas válidas (lógicamente verdaderas) de la lógica proposicional cuantificada constituyen un conjunto PSPACE completo, es decir, el problema de determinar la validez de las fórmulas en el lenguaje cuantificado es PSPACE completo.

La familia de algoritmos que opera en el espacio polinómico parece ser una clase mucho más extensa que la familia de algoritmos que opera en tiempo polinomial. Sin embargo, el conocimiento actual no parece servir de base para refutar la igualdad $P = PSPACE$. Esto ilustra el

punto mencionado antes de que, en contraste con los teoremas de jerarquía detallados conocidos para tiempo y espacio por separado, el problema de relacionar los requisitos de tiempo y espacio para los cálculos sigue sin resolverse en gran medida.

COMPUTACIÓN PARALELA

El modelo computacional anterior es de computación serial o secuencial, donde la máquina se limita a un número limitado de acciones en cada paso, por ejemplo, escribir un símbolo, mover hacia la izquierda o hacia la derecha y cambiar el estado interno, en el caso del modelo de Turing. Sin embargo, existe un considerable interés actual, tanto teórico como práctico, en los modelos de computación paralela. El cálculo en paralelo es atractivo en aplicaciones tales como la búsqueda de grandes bases de datos y para modelar la función cerebral, ya que el cerebro parece, en una primera aproximación, ser algún tipo de computador paralelo. En el caso de la computación paralela se han propuesto varios modelos, pero no hay un acuerdo universal sobre cuál es mejor. Entre ellos se incluyen modelos como el PRAM (máquina de acceso aleatorio paralelo) donde una gran cantidad de procesadores simples con memoria limitada tienen acceso conjunto a una gran memoria compartida, que pueden adoptar varias convenciones sobre conflictos de lectura-escritura.

El modelo de Turing tiene la propiedad de que una máquina individual funciona con entradas de longitud arbitraria. Un enfoque alternativo para medir la complejidad de los cálculos es limitarse a las funciones de un tamaño fijo de entrada y salida (funciones booleanas, en el caso de problemas de decisión) y luego estimar el tamaño mínimo de los circuitos necesarios para proporcionar una versión de la función *cableada* . En este caso, circuito se define como un gráfico finito, etiquetado y dirigido sin ciclos no-dirigidos. Los nodos sin flechas apuntando hacia adentro son nodos de entrada, mientras que los nodos sin flechas apuntando hacia afuera son nodos de salida. Los nodos internos se consideran puertas lógicas y se etiquetan con las funciones booleanas apropiadas. Por ejemplo, un circuito se podría construir con puertas Y de dos entradas y una salida, y puertas NO con una entrada y una salida. Las medidas importantes de complejidad para un circuito son su profundidad (longitud de la ruta más corta desde un nodo de entrada a un nodo de salida) y su tamaño (número de nodos en el circuito).

Por lo tanto, se pueden definir clases de complejidad paralelas usando un modelo de circuito. Quizás el más importante de ellos es la clase de problemas con los circuitos de tamaño polinomial, abreviado como P/poli. Dado un problema L se pueden codificar las cadenas de L en notación binaria, un problema codificado referido como L_b . Entonces, se dice que L tiene circuitos de tamaño polinomial si existe un polinomio p , de modo que para cada n existe un circuito booleano C con un tamaño limitado por $p(n)$, de modo que C da la salida 1 exactamente para esas cadenas binarias de longitud n que pertenecen a L_b , es decir, exactamente esas cadenas de longitud n que representan instancias positivas del

problema L . generando un modelo de cómputo más poderoso que el modelo estándar de Turing, aunque no es uniforme porque permite un circuito diferente para cada longitud de entrada n . En particular, no es difícil ver que, en este modelo, un problema sin solución puede tener circuitos de tamaño polinomial.

La conexión entre el modelo de circuito y el modelo de Turing se puede hacer más precisa al considerar las máquinas de oráculo ya definidas. Dado un circuito fijo, es posible programar fácilmente una máquina de Turing para simular su comportamiento, simplemente codificando el circuito como una gran tabla de consulta. Por lo tanto, si un problema L tiene circuitos de tamaño polinomial, se puede programar una máquina de oráculos que resuelva el problema, en relación con el conjunto de oráculo C que representa la codificación de la familia de circuitos que resuelve L . La máquina se puede considerar como aquella que toma una *cantidad de consejos limitada polinomialmente* , aunque cualquier problema resuelto por una máquina de este tipo tiene circuitos de tamaño polinomial.

La anterior descripción de P/poli debería dejar en claro que se trata de una clase de procedimientos extremadamente poderosa, ya que tienen la capacidad de responder preguntas arbitrariamente complejas, sobre configuraciones finitas en el tiempo que toma escribir la pregunta, por lo que se deben considerar como *algoritmos* sólo en un sentido amplio. Sin embargo, se conjetura ampliamente que el problema de satisfacibilidad no tiene circuitos de tamaño polinomial. Entonces, las técnicas actuales de prueba en la teoría de los circuitos booleanos parecen ser inadecuadas para resolver esta conjetura desafiante.

PENSANDO EN LA COMPLEJIDAD DESDE LA FILOSOFÍA

Los tratamientos filosóficos del concepto de computación a menudo ignoran los problemas relacionados con la complejidad, sin embargo, tales preguntas son directamente relevantes para algunos problemas que se discuten frecuentemente. Desde Turing se ha hecho popular reemplazar la pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? que Turing consideró demasiado sin sentido para discutir, con la pregunta: ¿pueden los computadores digitales jugar exitosamente el juego de imitación? A este propósito, en 1950 Turing creía que en los cincuenta años siguientes sería posible programar computadores, con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 10^9 , para jugar el juego de imitación tan bien que un examinador promedio no tendría más de un 70% de posibilidades de hacer la identificación correcta, después de cinco minutos de interrogatorio.

Queda claro que Turing pensaba en los computadores como verdaderos dispositivos físicos, sin embargo, que pasaría si, por un momento, se les considerara como máquinas matemáticas idealizadas y, como es común en el contexto matemático de la teoría de la computabilidad, se ignoraran todas las cuestiones de recursos, eficiencia y demás. Entonces, la respuesta a la pregunta de Turing sería afirmativa y se convertiría en una trivialidad matemática. Vale la pena recordar que, en la situación

básica del juego de imitación, un interrogador se comunica por teletipo con dos participantes, uno un ser humano y el otro un computador digital. La tarea del interrogador es determinar mediante preguntas hábiles cuál de los dos es el ser humano. Que un computador tenga éxito en este juego significa que puede tener éxito en engañar al interrogador en un número sustancial de casos, si el juego se juega repetidamente.

Turing previó un límite de cinco minutos de interrogatorio, pero supóngase que se amplía el número de símbolos intercambiados entre los participantes en el juego a un número bastante grande. En tal caso todos los participantes deberían escribir a velocidades humanas, de lo contrario se podría detectar al computador inmediatamente. De esta manera es fácil ver que hay una máquina, en el sentido matemático, que puede jugar este juego con éxito perfecto, es decir, un interrogador habilitado no puede mejorar las suposiciones al azar en el juego. Considerar también que todas las secuencias de símbolos representan una posible secuencia de preguntas y respuestas en el juego de imitación, donde algunos serán malos, en el sentido de que fácilmente revelarán al interrogador la identidad del computador, mientras que otros son buenos. También proporciónese al computador el conjunto de todas las secuencias buenas como una gigantesca tabla de búsqueda, y prográmelo para responder de acuerdo con esta tabla. Por definición, debe tener éxito en el juego.

Por supuesto, la *máquina* descrita es una abstracción matemática pura, pero es suficiente para ilustrar el hecho de que, en contextos filosóficos y en oposición a los matemáticos, no es apropiada la definición puramente abstracta de una máquina. Observaciones similares se aplican en el caso de la distinción entre computación en serie y en paralelo.

Actualmente, está de moda pensar en procesos cognitivos modelados por redes neuronales compuestas por elementos simples, típicamente puertas de umbral de algún tipo, unidas de forma aleatoria y luego *entrenadas* en alguna familia de entradas, con un proceso de *aprendizaje* que consiste en alterar la fuerza de las conexiones entre puertas. Este modelo se describe a veces en la literatura de las ciencias cognitivas como *procesamiento paralelo distribuido* PDP. Si se tiene en cuenta la velocidad de procesamiento, estos modelos pueden proporcionar simulaciones más precisas de procesos en cerebros reales, ya que la neurofisiología indica que el cerebro de los mamíferos está formado por elementos relativamente lentos (neuronas) unidos en una red altamente conectada. Por otro lado, no hay nada nuevo aquí en comparación con el modelo serial clásico de computación, si se ignoran las limitaciones de tiempo y espacio. Sin embargo, parte de la literatura en ciencia cognitiva argumenta lo contrario.

El hecho básico de que las máquinas seriales pueden simular máquinas paralelas [6] no se debe considerar como un argumento a favor o en contra del argumento de la sala china o el argumento Chinesegym [7], que involucran preguntas poco claras sobre la presencia o ausencia de *contenidos mentales* o *contenidos semánticos*. Más bien, apunta a las dificultades de una posición que rechaza un modelo serial de computación para la mente,

pero acepta un modelo paralelo, mientras ignora las cuestiones de complejidad y eficiencia.

Debido a las limitaciones de la viabilidad tecnológica, imagínese un enorme computador en serie ultrarrápido que simula la red cósmica de Churchlands [8]. Además, para que todo sea más dramático, imagínese que esta maravillosa máquina está conectada a una gigantesca red cósmica, con luces intermitentes que muestran el progreso de la computación, trabajando tan rápido que no es posible distinguir entre una red cósmica real y la gran pantalla. ¿Es esto un *cerebro funcional* o no? Es difícil saber cuáles son los criterios para tener un cerebro funcional en las manos, pero sin considerar las cuestiones de complejidad computacional, es difícil ver cómo rechazar candidatos en serie para *cerebros funcionales*.

El trabajo actual en la filosofía de la mente manifiesta una fascinación por los experimentos mentales extravagantes, que involucran a criaturas humanoides creadas mágicamente a partir de materia pantanosa, zombis y entidades imaginarias similares. La discusión filosófica sobre los fundamentos de la ciencia cognitiva también gira frecuentemente alrededor de experimentos de pensamiento inverosímiles, como el argumento de la *habitación china*. El objetivo de las simples observaciones presentadas en este trabajo es que, a menos que se consideren los recursos computacionales, los argumentos basados en tales experimentos imaginarios pueden parecer bastante poderosos. Por otro lado, al tomar en cuenta estos recursos, se puede distinguir entre los objetos que existen en el sentido puramente matemático, como la máquina de Turing que tiene éxito en el juego de imitación, y los dispositivos físicamente construibles.

CONCLUSIONES

Por mucho tiempo, las dos preguntas más importantes en la programación han sido: ¿cuánto tiempo se necesita para resolver un problema? Y ¿Cuántos recursos se necesita? De hecho, se puede decir que todo el campo de la algoritmia se ha dedicado a reducir la complejidad de tiempo y espacio requerida para resolver un problema. Si se pudiera resolver un problema con una cantidad infinita de tiempo, simplemente se resolvería mediante fuerza bruta y no habría necesidad de ningún algoritmo. Por lo tanto, la reducción de la complejidad del tiempo y el espacio es claramente la principal prioridad de los algoritmos, aunque, por supuesto, la precisión también es importante.

Para reducir el tiempo requerido se necesita medir el tiempo requerido. Esta vez, obviamente, depende de una serie de factores, tales como el tamaño de la entrada, la configuración del sistema, etc. Pero uno de los factores determinantes es el tamaño de la entrada y, aunque existen múltiples formas de representar la complejidad del tiempo, la más popular es la notación $O()$, de la cual se presenta un análisis en este artículo. Pero, en resumen, para resolver la cuestión de la complejidad de tiempo y el espacio en las Ciencias Computacionales, se debe partir del análisis a escenarios de la vida real.

Por ejemplo, tómese el escenario de un mostrador de reserva de trenes, donde las personas van para reservar sus boletos. El tiempo para reservar dependerá de la

cantidad de ventanas de servicio disponibles, el tamaño de la fila y el tiempo que emplea cada vendedor. Una persona entrará en una fila corta o se mantendrá en la que la atención es muy rápida. Veamos otro ejemplo, un aula con 40 estudiantes. Lo primero que se debe considerar es el número de sillas necesarias y lo segundo es el orden para sentarse. Si se sientan todos a la vez, entonces será fácil para el maestro tomar la asistencia y el tiempo requerido será menor. Por lo tanto, cada proceso en el mundo real depende de cuánto tiempo le lleva ejecutar algo y cuánto espacio consume. La complejidad computacional se define como el tiempo necesario para ejecutar un proceso y depende tanto del espacio como del tiempo aplicados.

REFERENCIAS

- [1] Drinkwater, B. & Charleston, M. (2016). Towards sub-quadratic time and space complexity solutions for the dated tree reconciliation problem. *Algorithms for Molecular Biology* 11(15), 1-18.
- [2] Li, M. & Vitányi, P. (1997). *An introduction to Kolmogorov Complexity and its applications*. New York: Springer.
- [3] Fraenkel, A. & Lichtenstein, D. (1981). Computing a perfect strategy for $n \times n$ chess requires time exponential in n . *Journal of Combinatorial Theory Series A* 31, 199–214.
- [4] Arora, S. & Barak, B. (2007). *Computational Complexity: A modern approach*. Princeton: Princeton University.
- [5] Van Leeuwen, J. (1990). *Handbook of Theoretical Computer Science: Algorithms and Complexity*. Amsterdam: Elsevier.
- [6] Searle, J. (1990). Collective intentions and actions. In J. Cohen & M. Pollack (Eds.), *Intentions in Communication* (pp. 401-416). Cambridge: MIT Press.
- [7] Parberry, I. (1994). *Circuit Complexity and Neural Networks*. Cambridge: MIT Press.
- [8] Churchland, P. & Churchland, P. (1990). Could a machine think? *Scientific American* 262, 32–37.